

TECNOLOGIA 4.0 E SUA IMPORTÂNCIA PARA O CRESCIMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

[Engenharia de Produção, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10221349

Rafael Fernando Prado¹

Ighor Inácio Aragão²

Orientador: Nelson Augusto Oliveira de Aguiar³

RESUMO

A tecnologia 4.0 é de suma importância para o futuro de todas as empresas, principalmente as pequenas, marcada pela convergência de inovações como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e *big data*, representa uma revolução na forma como as empresas operam. Essa abordagem impulsiona a digitalização e a interconexão de processos, promovendo uma eficiência inigualável e transformando a maneira como lidamos com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Seguindo com esse pensamento a finalidade deste artigo é mostrar como a tecnologia 4.0 é importante para o crescimento de pequenas empresas.

Palavras-chave: Pequenas empresas. Tecnologia 4.0. Internet das coisas. IA. Crescimento.

1. INTRODUÇÃO

Dados armazenados em nuvem, inteligência artificial, robôs corporativos, sistemas, automação e diversas outras tecnologias: esse é o novo cenário industrial. A transformação digital oferece uma série de benefícios para negócios de qualquer porte e segmento (Edgeglobal, 2022). Mas ao contrário do que muitos pensam, a indústria 4.0 para pequenas e médias empresas não exige um alto investimento e nem a completa substituição do maquinário. Aliás, é imprescindível se adaptar a essa nova realidade para se manter no mercado.

A literatura contemporânea destaca a importância crítica desse movimento. Autores como Klaus Schwab, no livro “A Quarta Revolução Industrial”, delineiam como a convergência de tecnologias disruptivas está remodelando fundamentalmente os paradigmas econômicos (Schwab, 2016).

Eles reconhecem que a tecnologia pode ser conflituosa, mas afirmam que ela sempre acaba melhorando a produtividade e aumentando a riqueza, levando, por sua vez, a uma maior demanda por bens e serviços e novos tipos de postos de trabalho para satisfazê-la (Schwab, 2016).

Além disso, estudos práticos, ilustram como a IoT e a digitalização dos processos podem criar cadeias de valor mais eficientes, impactando positivamente até mesmo as empresas de menor porte (Porter, Heppelmann, 2014). Assim como é possível combinar os dados dos produtos com outros tipos de dados, de forma a gerar uma experiência melhor para o cliente e resultados com mais valor (Porter, Heppelmann, 2015) (Cavalcante, Fettermann, 2017).

Diante desse cenário, a implementação da tecnologia 4.0 em pequenas empresas não é apenas uma estratégia adaptativa, mas um imperativo para a sobrevivência e a prosperidade em um mundo empresarial cada vez mais interconectado e orientado por dados. Este artigo explora a complexidade desse fenômeno, analisando não apenas as oportunidades, mas também os desafios que as pequenas empresas enfrentam ao abraçar a tecnologia 4.0 e como essas transformações podem moldar o futuro empresarial (Sesi, 2019).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A Tecnologia 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, tem causado um impacto significativo nos mais diversos setores e as pequenas empresas não ficam de fora desse cenário (Schwab, 2016).

Estamos à beira de uma revolução tecnológica que modificará a forma que vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em uma escala de alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o gênero humano já experimentou antes (Schwab, 2016).

A base teórica para compreender a importância da Tecnologia 4.0 nas pequenas empresas pode ser encontrada nas transformações históricas das revoluções industriais anteriores. A transição da manufatura para a mecanização, automação e digitalização está intrinsecamente ligada ao aumento da eficiência e produtividade (Schwab, 2016).

No caso da Quarta Revolução Industrial, são evidentes: melhoria da produtividade, a eficiência e qualidade nos processos, da segurança para os

trabalhadores pela redução de empregos em locais perigosos, ao contar com ferramentas que nos permitem tomar decisões baseadas em dados, da competitividade ao desenvolvermos produtos personalizados que satisfazem as necessidades dos consumidores, etc (Iberdrola, 2022).

Grandes empresas no mundo inteiro já iniciaram a utilizar as tecnologias 4.0, um exemplo de como a tecnologia ajudou a melhorar a empresa, é a Tsingtao, uma das maiores cervejarias do mundo. Que utilizou dessas tecnologias para se aproximar mais do cliente por meio de plataformas digitais para criar um marketing personalizado. Na qual permitiu fazer customizações on-line (Portes, 2023). Ainda Portes (2023), trás que o presidente da Tsingtao Brewery, Huang Kexing relata que por meio da transformação tecnológica na produção, foi possível a redução nos prazos de entrega de produtos personalizados, passando de uma média de 45 para 20 dias (Portes, 2023).

Há diversos estudos que destacam como a adoção de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e *Big Data* pode revolucionar as operações das pequenas empresas. A automação de processos, por exemplo, não apenas reduz custos operacionais, mas também permite uma utilização mais eficiente dos recursos (Portes, 2023).

O Índice OEE mede o quanto um equipamento pode agregar valor a uma planta ou chão de fábrica. No caso da Novo Nordisk, a combinação de engenharia de dados, analytics e aplicativos para lidar com as operações potencializaram o gerenciamento de desempenho das máquinas (Portes, 2023).

De um lado, um sistema automatizado coleta cada perda de desempenho de uma máquina, com o mínimo de intervenção humana. Do outro, os colaboradores têm acesso a esses insights em tempo real para possíveis intervenções, quando necessárias (Portes, 2023).

Além disso, a Tecnologia 4.0 proporciona uma maior integração entre os diferentes setores de uma empresa, facilitando a comunicação interna e a tomada de decisões mais embasadas. Sistemas de gestão baseados em tecnologia cloud, por exemplo, possibilitam o acesso a informações em tempo real (Tecnion, 2022).

A Henkel criou em 2013 uma plataforma de dados baseada na nuvem para escalar essas tecnologias, conectando sistemas físicos e digitais de 30 fábricas e outros seis centros de distribuição ao redor do globo. São centenas de sistemas de eficiência on-line e milhares de sensores conectados, produzindo, diariamente, mais de 1 milhão de pontos de dados. (Portes, 2023).

No Brasil, a Bosh foi uma das pioneiras na Indústria 4.0, transformando radicalmente suas fábricas ao conectar máquinas e sensores, criando processamento de dados e softwares para melhorar processos e qualidades.

Além disso, criaram soluções focadas na coleta e análise de dados através de sensores inteligentes para integrar cada vez mais o chão de fábrica: a Bosch Rexroth (Technicon, 2022).

Produtos inteligentes e conectados oferecem oportunidades exponencialmente crescentes para novas funcionalidades, maior confiabilidade e maior utilização do produto, com capacidades que atravessam e transcendem fronteiras tradicionais dos produtos (Hoffmann, Rusch, 2017). Contudo, é crucial considerar os desafios associados à implementação da Tecnologia 4.0 em pequenas empresas, como custos iniciais, resistência à mudança e questões de segurança. Uma abordagem balanceada, que leve em conta a capacidade de absorção tecnológica da empresa, é essencial para garantir uma transição suave (Portal da Indústria, 2023). As empresas que investem na Tecnologia 4.0 têm vantagens competitivas no mercado, como é o caso da Natura.

A Natura se mostrou muito à frente dos demais players do mercado com a modernização de sua fábrica, utilizando a Indústria 4.0 para impulsionar suas estratégias competitivas. Focados em reduzir custos e aumentar o atendimento da demanda, eles usam ferramentas em harmonia com os objetivos mais urgentes (Technicon, 2022).

“Se eu tenho recursos escassos de energia, eu direciono o gerador para a linha que tem demanda.

Essa inteligência de utilidades nos ajuda a melhorar o nosso atendimento nesse sentido”, afirmou William Franco, gerente de Engenharia em Manutenção e Utilidade da Natura (Tecnicon, 2022).

Em resumo, a literatura existente destaca a Tecnologia 4.0 como um catalisador para o crescimento das pequenas empresas, proporcionando inúmeras oportunidades de otimização, inovação e competitividade. A compreensão desses fundamentos teóricos é essencial para orientar as empresas nesse processo de transformação digital (Portal da Indústria, 2023) (Agregaco, 2020).

3 METODOLOGIA

Foi realizado um amplo levantamento na literatura, consultando periódicos publicados e fontes bibliográficas conceituadas na área. O foco da revisão foi a tecnologia 4.0, o impacto nas empresas e pontos importantes que as empresas deveriam dar atenção para implementar novas tecnologias ligadas à produção, logística e serviços.

4 PONTOS A SEREM SEGUIDOS EM IMPLEMENTAÇÕES DE NOVAS TECNOLOGIAS 4.0

Com o estudo de referência dirigido para a implementação das novas tecnologias 4.0 para as pequenas empresas, se obteve 7 pontos bases que se deve seguir para ter uma melhor inserção de suas tecnologias.

1. Avaliação de Necessidades e Oportunidades: Realizar uma análise abrangente das operações atuais da empresa para identificar áreas de melhoria. Dessa forma verificar as oportunidades específicas para a aplicação da Tecnologia 4.0, levando em consideração os processos de produção, comunicação, análise de dados e interação com clientes.

2. **Priorização de Tecnologias:** Priorizar as tecnologias 4.0 mais relevantes para as necessidades específicas da empresa. Exemplos incluem IoT, inteligência artificial, automação de processos, análise de *big data* e sistemas de gerenciamento integrado.

3. **Planejamento Estratégico:** Desenvolver um plano estratégico detalhado para a implementação da Tecnologia 4.0, considerando orçamento, prazos e recursos necessários. Também deve ser estabelecido metas mensuráveis para acompanhar o progresso e avaliar o impacto das inovações.

4. **Parcerias e Consultorias:** Buscar parcerias com empresas especializadas em soluções tecnológicas para pequenas empresas e considerar a contratação de consultores especializados para orientar a implementação e fornecer suporte técnico.

5. **Implementação Gradual:** Adote uma abordagem gradual para a implementação, começando por áreas de baixa complexidade e alto impacto. Também deve verificar se a equipe está capacitada e confortável com as novas tecnologias antes de expandir para outras áreas.

6. **Monitoramento e Avaliação Contínua:** Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho das tecnologias implementadas, além disso, deve ser realizadas avaliações periódicas para garantir que os objetivos estratégicos estejam sendo alcançados e faça ajustes conforme necessário.

7. **Avaliação de Resultados e Escalonamento:** Avaliar os resultados alcançados em termos de eficiência operacional, satisfação do cliente e crescimento financeiro. Já com os resultados, deve ajustar a estratégia e escalar a implementação para outras áreas conforme apropriado.

Ao seguir esta metodologia, as pequenas empresas estarão mais preparadas para abraçar a Tecnologia 4.0 de maneira eficaz, impulsionando assim o crescimento no cenário empresarial moderno.

Com essas implementações a expectativa é que as pequenas empresas consigam:

1. Eficiência Operacional Aprimorada:

- Espera-se uma melhoria significativa na eficiência operacional após a implementação da Tecnologia 4.0.

2. Redução de Custos Operacionais:

- A automação de processos resulta em uma utilização mais eficiente dos recursos, otimiza o uso de matéria-prima e reduzindo o desperdício. A implementação gradual permite uma adaptação adequada, minimizando custos relacionados à resistência à mudança.

3. Melhoria na Qualidade dos Produtos e Serviços:

- Após realizar uma análise de feedbacks de clientes, terá uma melhor percepção em relação à qualidade dos produtos e serviços. A coleta e análise de dados permite ajustes contínuos com base nas preferências dos clientes, resultando em uma maior satisfação e fidelização.

4. Análise de Dados Avançada:

- A implementação de sistemas de análise de *big data* proporciona *insights* valiosos sobre as tendências de mercado. A empresa consegue antecipar demandas sazonais e ajustar a produção de acordo. Isso não apenas otimiza o estoque, mas também permite estratégias de marketing mais direcionadas, aumentando as taxas de conversão.

5. Comunicação e Colaboração Aprimoradas:

- A introdução de tecnologias de comunicação integrada facilita a colaboração entre equipes e parceiros comerciais. Reduz as barreiras na cadeia de suprimentos, resultando em uma resposta mais ágil às mudanças no ambiente de negócios. Desta forma a comunicação eficaz interna e externa fortalece as relações comerciais.

6. Desafios de Segurança Cibernética:

- A análise revelou a importância crítica da segurança cibernética. A empresa enfrentou desafios iniciais relacionados à proteção de dados e sistemas. A implementação de medidas adicionais de segurança e a conscientização contínua dos colaboradores foram necessárias para mitigar riscos e garantir a integridade das operações.

7. Criação de Cultura Inovadora:

- A promoção de uma cultura organizacional inovadora pode ser percebida como um fator motivacional para os colaboradores. A equipe tende a demonstrar maior engajamento na busca por soluções criativas para desafios específicos. Isso resulta em uma atmosfera colaborativa e receptiva às mudanças tecnológicas.

8. Crescimento Financeiro Sustentável:

- Os resultados financeiros devem mostrar um crescimento sustentável ao longo do período de implementação. A eficiência operacional, a redução de custos e a melhoria na qualidade dos produtos contribuem para um aumento gradual na lucratividade.

Os resultados que se espera serem obtidos indicam que a implementação da Tecnologia 4.0 tende a ter um impacto positivo no crescimento e na competitividade da pequena empresa. No entanto, a importância contínua da segurança cibernética e o monitoramento constante são

destacados. Também merece destaque que o processo de implementação gradual, o engajamento da equipe e a análise contínua são cruciais para o sucesso a longo prazo da adoção da Tecnologia 4.0.

5 RESULTADOS EXISTENTES NAS APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA 4.0

Empresas como as mencionadas anteriormente obtiveram resultados positivos na implementação das tecnologias 4.0 (Portes, 2023). A seguir será relato os resultados obtidos pela utilização da Tecnologia 4.0, de acordo com o levantamento da pesquisa realizada.

Empresa: TSINGTAO

Resultados obtidos de acordo com Portes (2023).

- Redução de 56% no tempo de espera para entrega de um produto.
- 50% a menos no tempo para programar uma produção.
- Aumento de 50% na precisão da previsão de demanda por uma cerveja.
- 70% a menos de chance de mudar um produto.
- Aumento de 37% na preferência da marca.

Empresa: HENKEL

Resultados obtidos de acordo com Portes (2023).

- Redução de 70% dos processos de fabricação de papel no chão de fábrica.
- 35% de redução no desperdício total.
- Redução de 16% no consumo total de energia
- Uso de CO2 diminuiu 10%.
- Redução de 4% no uso total de água.

Empresa: NOVO NORDISK

Resultados obtidos de acordo com Portes (2023).

- Melhoria de 10 pontos percentuais na eficácia geral dos equipamentos utilizados na linha de frente.
- Redução de 40% a 85% no tempo de inatividade não planejada.
- Aumento de 10% a 20% na eficiência dos colaboradores.
- Mais de 10 novas funções criadas a partir da adoção de recursos digitais e analíticos.
- Integração de aplicativos e de 3 plataformas de dados a 10 sistemas de TI diferentes.

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da Tecnologia 4.0 nas pequenas empresas emerge como um catalisador transformador, oferecendo resultados tangíveis e impulsionando o crescimento sustentável. De acordo com as pesquisas realizadas, pode-se observar que a implementação gera melhorias significativas na eficiência operacional, redução de custos, aprimoramento da qualidade de produtos e serviços, e uma adaptação proativa às demandas do mercado.

Enquanto isso, a realização de análise dos dados contribui para a personalização orientada por dados, proveniente da análise de *big data*, proporcionando uma melhor experiência para os clientes e também fortalece a posição competitiva da empresa. A comunicação eficaz e a colaboração facilitada pela Tecnologia 4.0 são elementos cruciais para uma resposta ágil às mudanças no ambiente de negócios.

Contudo, é imperativo destacar os desafios inerentes, particularmente no que diz respeito à segurança cibernética, sendo que esta deve permanecer no epicentro das estratégias, garantindo a proteção dos dados e sistemas contra ameaças em evolução constante.

A criação de uma cultura organizacional inovadora, incentivando a participação ativa dos colaboradores, emerge como uma peça-chave no

quebra-cabeça do sucesso da implementação. O engajamento contínuo da equipe ajuda a transição para as novas tecnologias e também auxilia na busca por soluções inovadoras.

Desta forma, a pesquisa traz que a jornada da Tecnologia 4.0 nas pequenas empresas é um investimento estratégico que transcende os aspectos operacionais, alcançando uma redefinição cultural e econômica.

REFERÊNCIAS

Agregaco. A Indústria 4.0 pode acelerar o crescimento das empresas. 2020. Disponível em: <<https://www.agregaco.com.br/blog/estrategia-e-gestao/a-industria-4-0-pode-acelerar-o-crescimento-das-empresas/>>. Acessado em 08 de novembro de 2023.

Brynjolfsson, E.; McAfee, A. Race Against The Machine. 2011.

Cavalcante, C. G. S.; Fettermann, D. C. Aplicação das tecnologias IoT no desenvolvimento de novos produtos. 11º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto. 2017. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/publication/321236683>>. Acessado em 07 de novembro de 2023.

FindUp. Tecnologia 4.0: o que é e quais suas principais aplicações. 2022. Disponível em:

<<https://www.findup.com.br/2022/12/27/tecnologia-40-o-que-e/>>. Acessado em 08 de novembro de 2023.

Master. Tecnologia 4.0: descubra o que é e conheça suas maiores aplicações. Disponível em:

<<https://master.org.br/artigos/tecnologia-4-0/>>. Acessado em 07 de novembro de 2023.

Edgeglobal. 2022. Indústria 4.0 para pequenas empresas: por que utilizar?. Disponível em:

<<https://edgeglobal.com.br/blog/industria-4-0-para-pequenas-e-medias-empresas/>>. Acessado em 08 de novembro de 2023.

Iberdrola. Indústria 4.0: que tecnologias marcarão a Quarta Revolução industrial. 2022. Disponível em:

<<https://www.iberdrola.com/inovacao/quarta-revolucao-industrial>>. Acessado em 08 de novembro de 2023.

Hofmann, E.; Rusch, M. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, [s. l.], v. 89, p. 23–34, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002>>

Portal da Indústria. Indústria 4.0: Entenda seus conceitos e fundamentos. Disponível em:

<<https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>>. Acessado em 07 de novembro de 2023.

Porter, M.; Heppelmann, J. E. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. 2014. Disponível em: <<https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition>>. Acessado em 08 de novembro de 2023.

Porter, M.; Heppelmann, J. E. How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. 2015. Disponível em: <<https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies>>. Acessado em 09 de novembro de 2023.

Portes, R. 3 organizações que se destacam na implementação e colhem excelentes resultados com a Indústria 4.0. 2023. Disponível em: <<https://www.startse.com/artigos/organizacoes-destaques-em-industria-40/>>. Acessado em 11 de novembro de 2023.

Schwab, K. A Quarta Revolução Industrial. 2016. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4212041/mod_folder/content/0/Schwab%20%282016%29%20A%20quarta%20revolucao%20industrial.pdf>.
Acessado em 07 de novembro de 2023.

Sesi. Rh na indústria 4.0: montamos um guia completo sobre o assunto. 2019. Disponível em: <<https://www.sesirs.org.br/saude-na-empresa/rh-na-industria-4-0-montamos-um-guia-completo-sobre-o-assunto>>.

Tecnicon. 4 exemplos práticos da adoção da indústria 4.0 nas fábricas. 2022. Disponível em:

<https://www.tecnicon.com.br/blog/476-4-exemplos_praticos_da_adocao_da_Industria_4_0_nas_fabricas>.
Acessado em 07 de novembro de 2023.

¹ Discente do Curso Superior de Engenharia de Produção da Universidade
São Judas Tadeu Campus Mooca
e-mail: rafaferprado04@gmail.com

² Discente do Curso Superior de Engenharia de Produção da Universidade
São Judas Tadeu Campus Mooca
e-mail: ighorinacio@gmail.com

³ Docente da Universidade São Judas Tadeu, Doutor em Ciência. e-mail:
prof.nelsonaguiar@gmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil